

Методика проведения опытно-промышленных испытаний при внедрении центробежного обезвоживания осадка

Хамитов Эдуард Асгатович
инженер по применению, ООО «Номитек», edward1971ru@gmail.com

Шумилова Елена Александровна
главный специалист, ОАО «Мосводоканал», shumilova_ea@mosvodokanal.ru

В статье рассматривается методика проведения опытно-промышленных испытаний перед внедрением центробежного обезвоживания. Данная методика основывается на многолетнем опыте пилотных испытаний на различных предприятиях и для различных применений центробежной сепарации. Автор предлагает к рассмотрению методику и приводит данные о том, как работают конкретные современные системы и узлы, увеличивающие экономичность и надежность оборудования используемого для обезвоживания осадка.

В статье показывается, что методика проведения опытно-промышленного испытания по обезвоживанию осадка всегда комплексная и технически сложная задача. Правильное проведение пилотных испытаний позволяет обнаружить все технические особенности конкретного цеха обезвоживания на этапе пилотных испытаний и внести коррективы в техническое задание. Обнаружено, что стандартная защита от абразивного износа у декантера и винтового конвейера в данном случае недостаточна и должна быть усилена.

Исследование подтверждает высокую эффективность пилотных испытаний при правильной организации и соответствующей предварительной подготовке. Подтверждена необходимость приточно-вытяжной вентиляции помещения, в котором установлены шкафы управления. При эксплуатации необходимо чаще проводить инспекции износа частей оборудования для предупреждения неожиданных отказов и простоев.

Ключевые слова: обезвоживание, очистные сооружения, декантер, осадок, центрифугирование, промышленные испытания, методика.

Введение.

Проведение пилотных испытаний важно одновременно как для потенциального пользователя так и для поставщика оборудования. Потребитель заинтересован лично убедиться в эффективности работы предлагаемого оборудования, насколько правильно сформировано техническое задание и способно ли тестируемое оборудование обеспечить заданные целевые показатели. Для производителя важно проверить насколько конфигурация выбранного оборудования соответствует реальной ситуации на предприятии и проверить работу оборудования в работе [1].

Существует целый ряд объективных причин для проведения модернизации технологии и оборудования очистных сооружений. Фактически на данный момент центробежное обезвоживание является самой распространенной и эффективной технологией по обезвоживанию осадка на крупных очистных сооружениях.

Ввиду того, что на рынке существует более десяти хорошо зарекомендовавших себя производителей декантеров, выбрать наиболее оптимальное решение - комплексная задача, сложная с технической точки зрения.

Собственно целью пилотных испытаний является моделирование технологического процесса с целью последующего масштабирования. Также важно в процессе испытаний подобрать флокулянт, максимально эффективный для конкретного осадка (реагент для полимерного кондиционирования осадка перед обезвоживанием), его дозу, определить технологические режимы и параметры работы оборудования на конкретном осадке, чтобы в дальнейшем использовать подобранные параметры на основе полученных результатов [2].

Во время пилотных испытаний у компании-производителя также есть возможность продемонстрировать свои технические разработки и новшества.

Собрав и проанализировав данные, можно приступать к стадии проектирования цеха обезвоживания, имея понимание, какое исполнение и какая комплектация оборудования требуется.

Важно учитывать требования к проектированию систем водочистки [3].

Обезвоживание осадка один из самых технически сложных и энергозатратных технологических этапов на очистных сооружениях [4][5]. Поэтому тщательная подготовка к проведению опытно-промышленных испытаний и анализ полученных данных одинаково важны, как для пользователя, так и для производителя. И пользователь и производитель, проанализировав результаты испытаний, могут в дальнейшем сэкономить значительные финансовые ресурсы, минимизируя простои и внезапные отказы оборудования.

С помощью предложенной методики и анализа полученных данных можно получить ответы на вопросы - правильно ли подобрано оборудование, насколько его исполнение соответствует реальному осадку, насколько эффективны используемые системы.

На проведение пилотных испытаний тратятся достаточно внушительные финансовые и людские ресурсы, и целью данного исследования является поиск ответа на вопрос, насколько эти испытания эффективны.

Методы.

Методика рассматривается на примере опытно-промышленных испытаний, проводившихся в течение года, на пилотной установке по обезвоживанию осадка. Выводы делались на основе собранных данных и результатов полученных в ходе работ. Проводился анализ влажности сырого осадка на входе в декантер и анализ влажности обезвоженного осадка на выходе из декантера, удельной потребляемой мощности декантера, расхода флокулянта и многие другие параметры, характеризующие процесс механического обезвоживания. Также изучался вопрос, насколько правильно было подобрано оборудование относительно условий проведения испытаний.

Подготовка опытно-промышленных испытаний займет очень много времени и в случае использования импортного оборудования может доходить до года. Фактор времени очень важный и его надо обязательно учитывать при планировании.

- От заказчика необходимо получить максимально полную информацию о существующем технологическом процессе, свойствах (природа, влажность, зольность, содержание песка и тп) и объемах осадка.

- Подписать договор о проведении опытно-промышленных испытаний с четко прописанным составом работ как производителя оборудования так и заказчика, даже если такие испытания проводятся на безвозмездной основе.

- Заказчик должен определить целевые показатели процесса обезвоживания осадка, такие как влажность обезвоженного осадка, доза расхода флокулянта, удельное энергопотребление и т.п., для того чтобы провести сравнительный анализ или технико-экономическое обоснование замены существующего оборудования. Реальные возмозжные показатели будут получены экспериментальным путем.

- Заказчик должен предоставить персонал для проведения работ.

- На основе полученных данных необходимо подобрать соответствующую конфигурацию декантера, насосов и шнекового транспортера.

- Выбрать места для установки оборудования.

- Спланировать расстановку основного и вспомогательного оборудования с учетом особенностей помещений и инфраструктуры.

- Выбирается расположение декантерной центрифуги и способ транспортировки обезвоженного осадка как от декантера так и их цеха.

- Создать график работ по отправке, получению, монтажу, проведению испытаний, демонтажу и отправке оборудования обратно к производителю.

- Работы должны быть согласованы с заказчиком, так как большую часть работы по монтажу и подключениям смогут выполнить только он.

- Важно согласовать с заказчиком методики измерений и места отбора проб.

Важно в процессе работы правильно подобрать средства измерения чтобы проводить исследования проб и их свойств [6][7]. Измерение влажности производилось с помощью анализатора влажности Sartorius MA-30.

Рис.1. Прибор для измерения влажности

Измерения производительности декантера по осадку проводились с помощью расходомеров Endress+Hauser. Показания потребления электроэнергии получены с частотных преобразователей АВВ.

Управление и обслуживание оборудования производилось как сотрудниками поставщика, так и обслуживающим персоналом Мосводоканала.

Для выполнения настоящей работы использовалась комплектная установка с декантером, установленном на раме. При испытаниях использовался декантер компании ГЕА Вестфалия Сепаратор, модель UCF 556, максимальная гидравлическая производительность 60 м³/ч.

Так как операторское помещение и шкаф управления находились в цехе и не имели приточно-вытяжной вентиляции, было принято решение оборудовать шкаф управления приточной вентиляцией для ис-

ключения воздействия агрессивных газов на электронные компоненты. Специалисты Мосводоканала изготовили воздуховоды для принудительной подачи воздуха с улицы в шкаф управления. Избыточное давление в шкафу позволяло исключить проникновение воздуха из цеха с повышенным содержанием сероводорода и окисление электронных компонентов. Воздух нагнетался с улицы, где концентрация сероводорода была значительно ниже, чем в помещении цеха.

Штатные вентиляционные отверстия были герметично закрыты.

Рис.2. Воздуховод. Air duct

Рис.3. Штатные отверстия в шкафах закрыты

Отличительной особенностью установки являлось наличие в ее составе таких современных систем как:

- Система автоматического дозирования флокулянта по датчику концентрации твердой фракции в исходном осадке.
- Система масляной воздушно-капельной смазки подшипников.
- Система удаленного мониторинга и сбора данных работы установки.

Управление всеми входящими в комплект компонентами установки: декантером, насосным оборудованием, станцией приготовления флокулянтов, осуществляется с операторского пульта управления, который имеет дисплей для визуализации и управления процессом работы установки. Предусмотрена возможность отображения всей необходимой технологической информации о работе установки и интеграция управления через диспетчерскую систему цеха или предприятия. Подобная система автоматического управления в настоящее время стало практически обязательным для любого технологического оборудования [8]. С помощью автоматизированной системы управления значительно легче подобрать технологические параметры работы декантера для оптимальной работы и контролировать их во время работы [9].

Информация отображаемая на дисплее оператора:

- визуальная схема установки с индикацией включения и выключения оборудования;
- дифференциальная скорость;
- скорость вращения барабана;
- крутящий момент;
- производительность подающего насоса шлама (часовая, суточная, суммарная);
- производительность насоса раствора флокулянта.
- контроль и управление станцией приготовления флокулянта;
- потребляемая мощность барабана и шнека;
- определение и регистрация неисправностей и сбоев;
- информация о статусе узлов и элементов установки;
- вибрация;
- температура подшипников;
- концентрация СВ в исходном осадке.

Рис.4. Экран панели управления.

В комплекте установки входила трехкамерная автоматическая станция непрерывного приготовления раствора флокулянта. Загрузка сухого порошка флокулянта в дозирующий бункер из Big Bag производилась в автоматическом режиме. Осадок подается на декантер с помощью шнекового винтового насоса, с частотно-регулируемым приводом. Инвертор обеспечивает возможность регулировать объем подаваемого осадка в зависимости от производственных требований и настроек системы АСУ установки. Использование раствора флокулянта необходимое условие для получения кека низкой влажности и фильтрата с минимальным содержанием взвеси [10].

Предварительно приготовленный раствор флокулянта смешивается с осадком непосредственно в приемной камере декантера.

1. Контроллер датчика концентрации.
2. Датчик концентрации.
3. Расходомер.
Комплектность установки
4. Декаантер серия CF6000.
5. Насос с частотным приводом для подачи осадка в декантер.
6. Автоматическая станция приготовления флокулянта Prominent Ultramat ULFA.
7. Узел доразбавления раствора флокулянта.
8. Насос для дозирования раствора флокулянта.
9. Индуктивные расходомеры шлама и флокулянта.
10. Система измерения концентрации сухих веществ в подаваемом на обезвоживание осадке в реальном времени Nach Lange.
11. Лотковый шнековый транспортер для выгрузки кека
12. Электрический шкаф для коммутации и автоматического управления установкой.
13. Система удаленного мониторинга.
14. Наклонный шнековый спиральный транспортер.
15. Стальная рама для монтажа декантера и наклонного транспортера.
16. Система автоматического дозирования раствора флокулянта.

Рис.5. Компонка расположения декантера и транспортера.

В линии подачи осадка установлен датчик измерения концентрации механических примесей. Измерение происходит непрерывно и передается на контроллер декантера для оптимизации объема подаваемого флокулянта. На панели управления оператор задает количество подаваемого реагента в килограммах на тонну сухого вещества (СВ) (доза флокулянта). Контроллер автоматически пересчитывает необходимый объем флокулянта при изменении концентрации СВ в исходном осадке. Данная система позволяет экономить дорогостоящий реагент, так как производительность насоса флокулянта линейно связана с концентрацией СВ в осадке [10]. Точность измерения концентрации не более 10%. Существуют различные методы измерения концентрации твердой фазы в суспензии [7].

Рис.6. Элементы системы контроля содержания сухих веществ в осадке.

Использование раствора флокулянта составляет большую часть в финансовых расходах во время эксплуатации обезвоживающего оборудования [11][12]. Поэтому важно контролировать расход раствора флокулянта без ущерба качеству обезвоживания. Одной из важных систем пилотной установки являлась система автоматического дозирования раствора флокулянта на базе датчика концентрации твердой фракции в сыром осадке. Концентрация твердой фракции в осадке, как в течение дня, так и в течение года значительно варьируется. Назначение данной системы обеспечить заданное дозирование флокулянта на тонну сухого вещества в осадке при его изменении.

Рис.7. Схема системы автоматического дозирования флокулянта.

На операторской панели вводится требуемая доза флокулянта на тонну сухого вещества и насос флокулянта работает в автоматическом режиме. При снижении концентрации сухих веществ происходит автоматическое снижение производительности насоса и, наоборот, при повышении концентрации растет производительность насоса. Таким образом, значительно снижается расход флокулянта, так как закупочная стоимость у него достаточно высокая.

В процессе проведения испытаний протоколировалась вся информация о содержании сухих веществ (СВ) в исходном осадке, обезвоженном осадке (кеке) и в фильтрате.

Рис. 8. Графики концентрации сухих веществ в осадке и подачи раствора флокулянта.

На рисунке показан график зависимости производительности насоса подачи раствора флокулянта от содержания сухих веществ в сыром осадке. Использование подобной системы обеспечивает максимальную экономию флокулянта и соответственно максимальный коэффициент задержания (минимальное количество твердой фракции в фильтрате).

Также учитывались технологические показатели работы установок:

1. производительность по осадку;
2. расход флокулянта на тонну сухого вещества осадка (доза флокулянта);
3. удельное энергопотребление.

Защита декантеров от коррозии и эрозии

Защита частей декантера от абразивного износа ключевой фактор надежности всей установки в целом, так как ремонт на месте иногда невозможен и требуется отправка на завод-изготовитель. Это очень дорогостоящее мероприятие и приведет к длительному простоям. Существует различные методы защиты от абразивного износа [13].

Декантер, задействованный в испытаниях, имел стандартную защиту от износа - газопламенное напыление твердого сплава на внешней стороне витков шнека и износостойкие вставки на стороне выгрузки обезвоженного осадка.

Практически все ведущие производители для обезвоживания коммунального осадка изготавливают части декантера, контактирующие с обрабатываемым осадком из нержавеющей сталей AISI 304 и AISI 316, чтобы исключить коррозию.

Для предотвращения эрозии требуется использование дополнительных элементов для защиты конструктивных частей декантера контактирующих с осадком.

Выбор размеров, используемых материалов и исполнение защитных элементов зависит от абразивности осадка (содержание песка). Правильный выбор защиты от абразивного износа гарантирует требуемый межремонтный срок и регулярность сервисного обслуживания.

С целью дополнительного повышения срока службы и работоспособности декантеров применяется комплексная защита от износа:

- Газопламенное напыление карбидом вольфрама поверхности витков шнека.
- Твердосплавные пластины для защиты кромок шнека и ребер шнековых лопастей.
- Твердосплавные выгрузные окна для кека в барабане.
- Твердосплавные выгрузные окна для осадка в шнеке

- Износостойкое покрытие приемной камеры в шнеке.
- Твердосплавные скребки на конической части барабана для защиты от выгружаемого кека

Рис. 8. Места установки защитных элементов барабана и шнека.

Декантер имеет защиту от износа из твердых сплавов в зоне подачи, в зоне выгрузки, на витках шнека. Этим обеспечивается длительный срок службы шнеков и барабана.

На эскизе красным цветом показано место дополнительной защиты от абразивного износа.

Система автоматической воздушно-капельной смазки подшипников.

Декантер имеет четыре подшипника - два на барабане и два на шнеке. Подшипники барабана самые нагруженные так как скорость вращения достигает несколько тысяч оборотов в минуту. Поэтому смазка подшипников имеет критическое значение на срок их службы и надежность. Существует несколько методов смазки подшипников как по методу вовлеченности человека - ручная и автоматическая, так и по используемым смазочным материалам - консистентная смазка и воздушно-масляная смесь [14].

Современная автоматическая воздушно-капельная система смазки подшипников барабана уменьшает расход смазки, снижает рабочую температуру и увеличивает ресурс подшипников. Данная система является стандартной частью установки.

Принцип работы подобной системы заключается в подаче к подшипнику воздушно-масляной смеси посредством трубок.

В отличие от консистентной смазки, масло имеет значительно меньшую вязкость и не вызывает эффекта повышения температуры сразу после подачи смазочного материала в подшипники.

Использование такой системы смазки обеспечивает более щадящий тепловой режим работы подшипников, снижение количества смазочного материала и увеличивает ресурс подшипников.

Для работы системы необходимо наличие сжатого воздуха.

Пластины для рекуперации кинетической энергии жидкой фазы

С каждым годом требования к энергопотреблению ужесточаются повсеместно так как это основной фактор влияющий на полную стоимость владения оборудованием [15]. Поэтому производители декантеров также стремятся уменьшить энергопотребление внедряя различные технические решения в конструкцию центрифуг.

Данные пластины устанавливаются на стороне выгрузки жидкой фазы с целью частично вернуть кинетическую энергию, которую уносит с собой фильтрат.

Для оценки эффективности в таблицу с рабочими данными внесился потребляемый ток приводов декантера до установки пластин. Зная потребляемый ток и производительность, определялось удельное энергопотребление на обезвоживание 1 кубометра осадка.

После этого был произведен монтаж пластин и повторно собраны данные по энергопотреблению.

В результате было установлено, что происходит снижение энергопотребления на 10%. На первый взгляд величина казалась бы небольшой, но экономия электроэнергии в разрезе длительного срока эксплуатации будет значительной.

Система удаленного мониторинга установки

Развитие интернета позволило обеспечить доступ к управлению и диагностике оборудования независимо от расстояния и времени

[16][17]. Данная система позволяет в режиме реального времени контролировать все параметры установки посредством интернет браузера. Находясь практически в любой точке мира и имея доступ к интернету, специалисты могут получать и анализировать технические и технологические параметры работы установки.

Рис.9. Пример экрана системы удаленного мониторинга.

Рис.10. Пример экрана системы удаленного мониторинга

Устройство сбора и обработки сигналов устанавливается недалеко от декантера и имеет собственные датчики вибрации и температуры. Датчики работают независимо от системы управления декантером. Также устройство имеет доступ к показаниям всех устройств системы управления, таким как расходомеры, частотные преобразователи, датчики температуры, датчики давления, концевые выключатели.

На странице браузера (необходим авторизованный доступ) создаются графический интерфейс с рисунками и графиками технологических параметров и значений. Данная информация позволяет анализировать работу и при необходимости вносить коррективы.

Результаты

Опытно-промышленные испытания, проведенные по данной методике помогли оценить возможности оборудования, корректность исходных данных и по результатам собранных данных можно с высокой вероятностью подобрать необходимую конфигурацию требуемого для длительной эксплуатации оборудования. В процессе испытаний обнаружилось периодическое появление в технической воде механических включений, приводящих к засорению мембранных соленоидных клапанов. Для устранения данной проблемы были установлены дополнительные спаренные фильтры для технической воды, используемой для промывки шиберной заслонки и для приготовления раствора флокулянта.

Рис.11. Фильтры на линии подачи технической воды.

В данном случае будет необходимо использовать шаровые клапаны с механическим приводом.

Рис. 12. Показания влажности сырого осадка и обезвоженного.

На рисунке показаны результаты измерений влажности (W,%) исходного осадка (левый анализатор) и обезвоженного осадка (правый анализатор).

Рис. 13. Внешний вид обезвоженного осадка и фильтрата после декантирования.

В процессе испытаний обнаружилось, что исходный осадок не постояен не только по влажности, но и по содержанию минеральной части [18]. Непостоянство свойств осадка объясняется в том числе сезонностью. Периодически повышается содержание песка от 4-6 % до 15-20 %, что значительно повышает абразивность осадка. В основном это случается в паводковый период года. Это привело к износу внешней поверхности барабана на стороне выгрузки кека. Для предотвращения этого необходимо устанавливать в зоне износа твердосплавные скребки. Так же необходимо дополнительная защита витков шнека из твердосплавных пластин.

Так же обнаружился износ винтового безосевого конвейера — самой спирали, пластиковой вставки и корпуса. Для предотвращения подобного износа необходимо дополнительное проведение плановых инспекций и более частая замена пластиковой вставки, а также наличие на складе запасной спирали.

На рисунках показана сквозная эрозия в корпусе шнекового транспортера.

Рис. 14. Износ транспортера обезвоженного осадка.

Таблица 1
Данные удельного энергопотребления с энергосберегающими пластинами и без них.

Дата	Скорость барабана	Дифференциальная скорость	Момент на шнеке	Потребляемая мощность привода барабана	Потребляемая мощность привода шнека	Тип выгрузки фильтра	Производительность	Концентрация СВ на входе по датчику
дд-мм-гггг	об/мин	об/мин	%	кВт·ч	кВт·ч	-	м ³ /ч	% - СВ
02.07.2013	3544	7,5	88,3	33,7	7,6	EnergyJets	50	2,81
02.07.2013	3544	7,6	89,5	34,3	8,6	EnergyJets	50	3,03
02.07.2013	3554	8,5	71	36,7	7,8	EnergyJets	50	3,42
03.07.2013	3554	7,9	49,3	35,7	5	EnergyJets	50	3,02
03.07.2013	3544	7	48,2	35,2	4,8	EnergyJets	50	2,93
03.07.2013	3544	7,3	32	35,8	3,2	EnergyJets	50	2,64
05.07.2013	3541	7,6	87,5	41,2	8,7	без EnergyJets	50	3,3
05.07.2013	3540	7,8	87,7	41,5	8,3	без EnergyJets	50	2,88
05.07.2013	3541	6,8	72	41,8	6,5	без EnergyJets	50	3,27
08.07.2013	3541	8,3	48,5	43,2	5,1	без EnergyJets	50	3,55
08.07.2013	3541	8,5	47,9	42,5	4,7	без EnergyJets	50	3,9
08.07.2013	3540	8,7	31,2	43,1	3,6	без EnergyJets	50	3,45

По результатам исследования получены значения удельного энергопотребления 0.5-0.9 кВт/м³.

Обсуждение

Данная методика появилась в результате большого количества проведенных пилотных испытаний на различных предприятиях и с различными суспензиями для обезвоживания. Благодаря данной методике удастся значительно сократить сроки проведения пилотных испытаний и получать результаты понятные также и для потенциальных заказчиков. Опытно-промышленные испытания являются очень эффективным инструментом, как для подбора состава необходимого оборудования, так и для оценки его исполнения при заказе нового. Предварительная теоретическая проработка последовательности проведения испытаний и применение современных систем и технических решений по оптимизации технологического процесса имеет решающее значение для успешного проведения испытаний [20][21]. Ввиду того, что абразивность осадка периодически была выше средних значений, то при заказе декантеров и вспомогательного оборудования это необходимо учесть. По результатам испытаний стало понятно, что периодичность технических инспекций и плано-предупредительного ремонта должна быть откорректирована в сторону увеличения. Запасные части к оборудованию, подвергавшиеся воздействию абразивного износа должны быть заказаны заранее и должны быть в наличии на складе заблаговременно.

Предварительно установленная приточно-вытяжная вентиляция показала свою эффективность и в течение всего периода испытаний проблем с электроникой не возникало. Это значит, что стандартного исполнения электронных компонентов при правильной вентиляции достаточно и нет необходимости в специальном исполнении.

Использование системы автоматической дозации раствора флокулянта показало свою высокую эффективность и быструю окупаемость. При наличии подобной системы в составе установки обеспечивает не

только экономию флокулянта, но также обеспечивает стабильно высокое качество обезвоживания и чистоту фугата в случае увеличения концентрации твердой фракции в осадке.

Так же с помощью пилотных испытаний можно достаточно точно определить требуемое количество реагентов и запланировать его закупку.

Благодарности

Авторы выражают благодарность специалистам и руководству АО Мосводоканал и ГЕА Вестфалия Сепаратор, принявших активное участие в проведение опытно-промышленных испытаний. Проведенные испытания стали важным шагом в процессе внедрения центробежного обезвоживания и применении новейших систем предлагаемых для данного применения.

Литература

1. Thomas, D. N. Flocculation modeling: A review / D. N. Thomas, S. J. Judd, N. Fawcett // Water Research. – 1999. – Vol. 33, No. 7. – P. 1579-1592. – DOI 10.1016/S0043-1354(98)00392-3. – EDN YBRZUZ.
1. Ranjan, R. Protection from corrosion and wear by different weld cladding techniques: A review / R. Ranjan, A. Kumar Das // Materials Today: Proceedings. – 2022. – Vol. 57. – P. 1687-1693. – DOI 10.1016/j.matpr.2021.12.329. – EDN MTUDWG.
2. Gear and bearing power losses: from dip to minimum quantity lubrication / M. Yilmaz, A. Önüt, T. Lohner, K. Stahl // Industrial Lubrication and Tribology. – 2022. – Vol. 74, No. 9. – P. 985-994. – DOI 10.1108/ilt-08-2021-0349. – EDN MVQDLZ.
3. Чельшев, К. А. Снижение энергоемкости технологического процесса повышением энергоэффективности механического оборудования / К. А. Чельшев, С. М. Адамов // Сборник научных трудов по материалам Восемнадцатой международной научно-практической конференции "Инновационные направления развития АПК и повышение конкурентоспособности предприМетодика и требования к проведению пилотных испытаний на промышленных предприятиях / А. А. Пантелеев, А. В. Жадан, А. А. Фомин, Д. А. Шаповалов // Современное состояние и перспективы инновационного развития нефтехимии : материалы IX международной научно-практической конференции, Нижнекамск, 05–07 апреля 2016 года. – Нижнекамск: Публичное акционерное общество "Нижнекамскнефтехим", 2016. – С. 11-12. – EDN WIPFFT.
4. Осетров, А. Пилотные испытания - важный этап реализации проектов по очистке воды и стоков / А. Осетров // Сантехника. – 2017. – Т. 2, № -2. – С. 38-41. – EDN YKWDKP.
5. Требования к проектированию систем водоочистки / А. А. Пантелеев, Д. А. Шаповалов, Р. Н. Календарев, С. Ю. Ларионов // Новое в российской электроэнергетике. – 2015. – № 10. – С. 16-26. – EDN UMONEB.
6. Медведев, В. А. Обработка осадка от локальных очистных сооружений / В. А. Медведев, Н. Ю. Акименко, М. Н. Шевцов // Новые идеи нового века: материалы международной научной конференции ФАД ТОГУ. – 2018. – Т. 3. – С. 387-391. – EDN XQCHNV.
7. Благоразумова, А. М. Обработка и обезвоживание осадков городских сточных вод / А. М. Благоразумова. – 2-е издание, исправленное, дополненное. – Санкт-Петербург : Издательство Лань, 2014. – 208 с. – ISBN 978-5-8114-1676-9. – EDN TXPJOT.
8. ПНД Ф 14.1:2.4.254-2009 Методика измерений массовых концентраций взвешенных веществ и прокаленных взвешенных веществ в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом. – М.: ФБУ «ФЦАО», 2009. – 14 с.
9. Mahon G. Analytical instrumentation: a guide to laboratory, portable and miniaturized instruments / G. Mahon. L.: Profession, 2009. – 480 с.
10. Дубков, А. Ю. Автоматическое управление технологическим процессом очистки сточных вод / А. Ю. Дубков, А. Н. Пятых, Е. В. Гладкова // Ресурсосберегающее энергетическое оборудование и машины для производства сельскохозяйственной продукции : Материалы международной заочной научно-практической конференции, Балашиха, 23 мая 2018 года. – Балашиха: Российский государственный аграрный заочный университет, 2018. – С. 156-161. – EDN CDWESX.
11. Advances in mechanical dewatering of wastewater sludge treatment / A. Mahmoud, J. Olivier, J. Vaxelaire, A. F. A. Hoadley //

Wastewater Reuse and Management, 2013. – P. 253-303. – DOI 10.1007/978-94-007-4942-9_9. – EDN YEUPNX.

12. Кичигин В.И. Обработка и утилизация осадков природных и сточных вод: учебное пособие / В.И. Кичигин, Е.Д. Палагин. – Самара, 2008. – 204 с.

13. Имашов Александр Николаевич, Малышкин Владимир Николаевич, Рахлин Владимир Петрович, Захаров Виктор Романович Система автоматического дозирования флокулянта // ОНВ. 2001. №17. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-avtomaticheskogo-dozirovaniya-flokulyanta> (дата обращения: 07.02.2024).

14. Чельшев, К. А. Снижение энергоёмкости технологического процесса повышением энергоэффективности механического оборудования / К. А. Чельшев, С. М. Адамов // Сборник научных трудов по материалам Восемнадцатой международной научно-практической конференции "Инновационные направления развития АПК и повышение конкурентоспособности предприятий, отраслей и комплексов - вклад молодых ученых", Ярославль, 28–29 января 2015 года / ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА». – Ярославль: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославская государственная сельскохозяйственная академия", 2015. – С. 50-57. – EDN TYSUBH.

15. Infocommunication Technologies for Monitoring Systems of Technological Parameters of Remote Objects / D. A. Onyshko, D. A. Saveliev, D. D. Fugarov, O. A. Purchina // Physics and Mechanics of New Materials and Their Applications : Abstracts & Schedule, Kitakyushu, Japan, 26–29 марта 2021 года. – Kitakyushu, Japan: Southern Federal University Press, Rostov-on-Don – Taganrog, 2021. – P. 202-204. – EDN INEOEB.

16. Cloud computing and web application-based remote real-time monitoring and data analysis: slurry injection case study, Onshore USA / Y. Guo, I. Mohamed, O. Abou-Sayed, A. Abou-Sayed // Journal of Petroleum Exploration and Production Technology. – 2019. – Vol. 9, No. 2. – P. 1225-1235. – DOI 10.1007/s13202-018-0536-2. – EDN ZWYEFW.

17. ФР 1.31.2008.04399 Методика выполнения измерений зольности сырого осадка, активного ила/ – М. «АКВАРОС», 2008 (Электронный ресурс. Режим доступа <https://files.stroyinf.ru/>).

18. Мельник, Г. Г. Исследование процесса обезвоживания осадка и ила центрифугированием / Г. Г. Мельник, В. И. Яблочков // Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. – 1979. – № 29. – С. 80-83. – EDN VKSVGN.

19. Investigation on the Separation Performance and Multiparameter Optimization of Decanter Centrifuges / X. Kang, L. Cai, Yu. Li [et al.] // Processes. – 2022. – Vol. 10, No. 7. – P. 1284. – DOI 10.3390/pr10071284. – EDN GQTLGV.

20. Медведев, В. А. Обработка осадка от локальных очистных сооружений / В. А. Медведев, Н. Ю. Акименко, М. Н. Шевцов // Новые идеи нового века: материалы международной научной конференции ФАД ТОГУ. – 2018. – Т. 3. – С. 387-391. – EDN XQCHHV.

Methodology for conducting pilot tests when introducing centrifugal sludge dewatering

Khamitov E.A., Shumilova E.A.

Nomitek LLC, Mosvodokanal OJSC,
The article discusses the methodology for conducting pilot tests before the introduction of centrifugal dehydration. This methodology is based on many years of experience in pilot testing at various plants and for various centrifugal separation applications. The author proposes a methodology for consideration and provides data on how specific modern systems and components work that increase the efficiency and reliability of equipment used for sludge dewatering.

The article shows that the methodology for conducting pilot tests on sludge dewatering is always a complex and technically difficult task. Proper pilot testing allows you to discover all the technical features of a particular dehydration workshop at the pilot testing stage and make adjustments to the technical specifications. It was found that standard abrasion protection for the decanter and screw conveyor is insufficient in this case and should be strengthened.

The study confirms the high effectiveness of pilot tests with proper organization and appropriate preliminary preparation. The need for supply and exhaust ventilation of the room in which the control cabinets are installed was confirmed. During operation, it is necessary to carry out frequent wear inspections of equipment parts to prevent unexpected failures and downtime.

Keywords: dewatering, treatment facilities, decanter, sludge, centrifugation, industrial testing, methodology.

References

1. Thomas, D. N. Flocculation modeling: A review / D. N. Thomas, S. J. Judd, N. Fawcett // Water Research. – 1999. – Vol. 33, No. 7. – P. 1579-1592. – DOI 10.1016/S0043-1354(98)00392-3. – EDN YBRZUZ.
2. Ranjan, R. Protection from corrosion and wear by different weld cladding techniques: A review / R. Ranjan, A. Kumar Das // Materials Today: Proceedings. – 2022. – Vol. 57. – P. 1687-1693. – DOI 10.1016/j.matpr.2021.12.329. – EDN MTUDWG.
3. Gear and bearing power losses: from dip to minimum quantity lubrication / M. Yilmaz, A. Önit, T. Lohner, K. Stahl // Industrial Lubrication and Tribology. – 2022. – Vol. 74, No. 9. – P. 985-994. – DOI 10.1108/ilt-08-2021-0349. – EDN MVQDLZ.
4. Chelyshev, K. A. Reducing the energy intensity of a technological process by increasing the energy efficiency of mechanical equipment / K. A. Chelyshev, S. M. Adamov // Collection of scientific papers based on the materials of the Eighteenth International Scientific and Practical Conference "Innovative directions of development of the agro-industrial complex and increasing the competitiveness of enterprises" Methods and requirements for conducting pilot tests at industrial enterprises / A. A. Pantelev, A. V. Zhadan, A. A. Fomin, D. A. Shapovalov // Current state and prospects for innovative development of petrochemistry: materials of the IX international scientific and practical conference, Nizhnekamsk, April 05–07, 2016. – Nizhnekamsk: Public Joint Stock Company "Nizhnekamskneftekhim", 2016. – pp. 11-12. – EDN WIPFFT.
5. Osetrov, A. Pilot tests are an important stage in the implementation of water and wastewater treatment projects / A. Osetrov // Plumbing. – 2017. – Т. 2, No. -2. – pp. 38-41. – EDN YKWDKP.
6. Requirements for the design of water treatment systems / A. A. Pantelev, D. A. Shapovalov, R. N. Kalendarev, S. Yu. Lariionov // New in Russian electrical power engineering. – 2015. – No. 10. – P. 16-26. – EDN UMONEB.
7. Medvedev, V. A. Treatment of sludge from local treatment facilities / V. A. Medvedev, N. Yu. Akimenko, M. N. Shevtsov // New ideas of the new century: materials of the international scientific conference FAD TOGU. – 2018. – Т. 3. – P. 387-391. – EDN XQCHHV.
8. Blagorazumova, A. M. Treatment and dewatering of urban waste water sludge / A. M. Blagorazumova. – 2nd edition, corrected and expanded. – St. Petersburg: Lan Publishing House, 2014. – 208 p. – ISBN 978-5-8114-1676-9. – EDN TXPJOT.
9. PND F 14.1.2:4.254-2009 Methodology for measuring mass concentrations of suspended solids and calcined suspended solids in samples of drinking, natural and waste water by the gravimetric method. – М.: ФБУ "ФСАО", 2009. – 14 p.
10. Mahon G. Analytical instrumentation: a guide to laboratory, portable and miniaturized instruments / G. Mahon. L.: Profession, 2009. – 480 p.
11. Dubkov, A. Yu. Automatic control of the technological process of wastewater treatment / A. Yu. Dubkov, A. N. Pyatykh, E. V. Gladkova // Resource-saving energy equipment and machines for the production of agricultural products: Materials of the international correspondence scientific-practical conference, Balashikha, May 23, 2018. – Balashikha: Russian State Agrarian Correspondence University, 2018. – P. 156-161. – EDN CDWESX.
12. Advances in mechanical dewatering of wastewater sludge treatment / A. Mahmoud, J. Olivier, J. Vaxelaire, A. F. A. Hoadley // Wastewater Reuse and Management, 2013. – P. 253-303. – DOI 10.1007/978-94-007-4942-9_9. – EDN YEUPNX.
13. Kichigin V.I. Treatment and disposal of natural and waste water sludge: textbook / V.I. Kichigin, E.D. Palagin. – Samara, 2008. – 204 p.
14. Imashov Alexander Nikolaevich, Malyskin Vladimir Nikolaevich, Rakhlin Vladimir Petrovich, Zakharov Viktor Romanovich System of automatic dosing of flocculant // ONV. 2001. No. 17. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-avtomaticheskogo-dozirovaniya-flokulyanta> (date of access: 02/07/2024).
15. Chelyshev, K. A. Reducing the energy intensity of the technological process by increasing the energy efficiency of mechanical equipment / K. A. Chelyshev, S. M. Adamov // Collection of scientific papers based on the materials of the Eighteenth International Scientific and Practical Conference "Innovative directions of development of the agro-industrial complex and increasing the competitiveness of enterprises, industries and complexes - the contribution of young scientists", Yaroslavl, January 28–29, 2015 / Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education "Yaroslavl State Agricultural Academy", - Yaroslavl: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education "Yaroslavl State Agricultural Academy", 2015. – P. 50-57. – EDN TYSUBH.
16. Infocommunication Technologies for Monitoring Systems of Technological Parameters of Remote Objects / D. A. Onyshko, D. A. Saveliev, D. D. Fugarov, O. A. Purchina // Physics and Mechanics of New Materials and Their Applications : Abstracts & Schedule, Kitakyushu, Japan, March 26–29, 2021 of the year. – Kitakyushu, Japan: Southern Federal University Press, Rostov-on-Don – Taganrog, 2021. – P. 202-204. – EDN INEOEB.
17. Cloud computing and web application-based remote real-time monitoring and data analysis: slurry injection case study, Onshore USA / Y. Guo, I. Mohamed, O. Abou-Sayed, A. Abou-Sayed // Journal of Petroleum Exploration and Production Technology. – 2019. – Vol. 9, No. 2. – P. 1225-1235. – DOI 10.1007/s13202-018-0536-2. – EDN ZWYEFW.
18. FR 1.31.2008.04399 Methodology for measuring the ash content of raw sludge, activated sludge / - М. "АКВАРОС", 2008 (Electronic resource. Access mode <https://files.stroyinf.ru/>).
19. Melnik, G. G. Study of the process of dewatering sludge and sludge by centrifugation / G. G. Melnik, V. I. Yablochkov // Technologies and technical means of mechanized production of crop and livestock products. – 1979. – No. 29. – P. 80-83. – EDN VKSVGN.
20. Investigation on the Separation Performance and Multiparameter Optimization of Decanter Centrifuges / X. Kang, L. Cai, Yu. Li [et al.] // Processes. – 2022. – Vol. 10, No. 7. – P. 1284. – DOI 10.3390/pr10071284. – EDN GQTLGV.
21. Medvedev, V. A. Treatment of sludge from local treatment facilities / V. A. Medvedev, N. Yu. Akimenko, M. N. Shevtsov // New ideas of the new century: materials of the international scientific conference FAD TOGU. – 2018. – Т. 3. – P. 387-391. – EDN XQCHHV.